

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЦИТОКИНА В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

А.К.Рузикулов 1, Ф.Х.Ирсалиева 2

1-Термезский филиал Ташкентской медицинской академии. Термез

2-Ташкентская медицинская академия. Ташкент

Бронхиальная астма - это заболевание, характеризующееся рядом физических изменений и повышенной реактивностью дыхательных путей к химическим и фармакологическим веществам. Воспаление слизистой оболочки бронхов, вызванное этими факторами, приводит к формированию обструкции дыхательных путей различной степени. Обструкция дыхательных путей и клинические признаки, такие как кашель, хрипы, одышка, требуют достижения значительного уменьшения или полного исчезновения под воздействием бронходилататоров и противовоспалительных препаратов.

Аллергический ринит (АР) - это IgE-опосредованная воспалительная реакция, которая клинически проявляется в результате проникновения аллергенов в слизистую оболочку полости носа. Клиническая картина АР характеризуется ринореей, заложенностью носа, зудом в полости носа, повторяющимся чиханием и часто потерей обоняния. Эти симптомы полностью исчезают при прекращении воздействия аллергена или в результате лечения. АР является широко распространенным заболеванием, отрицательно влияющим на качество жизни, и представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии и аллергологии.

Цель исследования. Значение полиморфизма гена IL17A при аллергическом рините и бронхиальной астме.

Материалы и методы. Материал для исследования был отобран из 101 пациента с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой в амбулаторной поликлинике Сурхандарьинского областного многопрофильного медицинского центра. Из них 37 пациентов с аллергическим ринитом, 54 с бронхиальной астмой и 10 с сочетанием аллергического ринита и бронхиальной астмы.

Результаты исследования. Распределение аллелей и генотипов полиморфизма G197A гена IL-17A было проанализировано в общей группе и отдельно в каждой исследуемой подгруппе (АР, БА и сочетание БА+АР). Выявлены различия в

распределении аллелей G и A между группами.

Как видно из рисунка, в основной группе, группе пациентов и контрольной группе G-аллель встречался чаще, чем A-аллель в популяции, при этом в контрольной группе его частота была статистически значимо выше, чем у больных ($P < 0,05$). Частота A-аллеля была выше в группе пациентов по сравнению с контрольной группой, при этом преобладание наблюдалось при аллергическом рините и бронхиальной астме, а также при сочетании аллергического ринита и бронхиальной астмы.

Было выявлено, что генотип G/G статистически чаще встречается среди населения по сравнению с другими генотипами ($P < 0,05$; $P < 0,01$), генотип G/A встречался относительно реже, чем генотип G/G, а генотип A/A встречался очень редко. При этом, по сравнению с контрольной группой, мы обнаружили, что при генотипе G/A аллергический ринит в сочетании с бронхиальной астмой встречается в 1 раз реже, но в 2 раза чаще по сравнению с изолированным аллергическим ринитом, и в 2,2 раза чаще при бронхиальной астме. При генотипе A/A аллергический ринит в сочетании с бронхиальной астмой встречался в 6 раз чаще по сравнению с контрольной группой, в 3 раза чаще по сравнению с изолированным аллергическим ринитом и в 3,3 раза чаще при бронхиальной астме.

Заключение. В заключение следует отметить, что при анализе распределения аллелей и генотипов полиморфизма G197A гена IL-17A как в общей группе, так и в каждой исследуемой группе отдельно (АР, БА и сочетание БА+АР), аллель G оказалась более значимой в контрольной группе по сравнению с группой заболевания. Аллель А, напротив, чаще встречается при заболевании, чем в контрольной группе. Генотип АА имеет некоторую значимость при аллергическом рините и бронхиальной астме, однако при сочетании аллергического ринита и бронхиальной астмы генотип АА приводит к очень тяжелому состоянию. Оказалось возможным определить степень легкости или тяжести фенотипа пациентов в зависимости от их генотипа.